

**ПОЛИВАЛЕНТНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА
КИШЕЧНОГО ИЕРСИНИОЗА ПРИ ИММУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
ДИНАМИКА ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКА, АЛЬБУМИНА И
ГЛОБУЛИНА**

Касимов О.Ш. ¹

Бектимиров А.М-Т. ¹

Абдуллаев А.О. ²

Даулетбаев А.Д. ²

Сейтназаров М.М. ²

¹ Республиканский Специализированный научно-практический
медицинский центр эпидемиологии микробиологии инфекционных и
паразитарных заболеваний

² Ташкентский международный университет Кимё
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10780907>

Аннотация. Создан банк диагностических сывороток из 72 проб против возбудителя кишечного иерсиниоза от экспериментальных животных с использованием различных схем иммунизации. Изучены показатели общего белка, альбуминов и глобулинов, полученных поливалентных диагностических сывороток кишечного иерсиниоза, на этапах иммунизации. После 1-й, 2-й, 3-й и 4-й иммунизаций (7, 14, 21 и 28 дни после иммунизации) отмечается увеличение количества общего белка, альбуминов и глобулинов, после 5-й иммунизации (через 35 дней после иммунизации), напротив, наблюдалось снижение этих показателей.

Ключевые слова: кишечный иерсиниоз, *Yersinia enterocolitica*, гипериммунизация, поливалентная сыворотка, общий белок, альбумин, глобулин.

Для совершенствования мероприятий против кишечного иерсиниоза необходимо в первую очередь усовершенствовать методы диагностики этой инфекции. Для решения указанной проблемы необходимо получение агглютинирующих сывороток для определения основных сероваров возбудителей, выделенных от больных и внешних источников. Это в свою очередь, создает основу для ранней диагностики кишечного иерсиниоза и проведения соответствующих профилактических мероприятий[1].

Изучен иммунизирующих поливалентных диагностических сывороток кишечного иерсиниоза, полученных от экспериментальных животных (кроликов).

Анализ количеств общего белка, альбумина и глобулина проводился ферментативно-колориметрическим методом на биохимическом анализаторе «Mindray» BA-88A – медицинском оборудовании китайской

компании. Результаты оценивали в соответствии с инструкциями производителя.

Полученные численные данные были обработаны методом вариационной статистики с использованием программы Excel-Office 2013 с использованием t-критерия Стьюдента. Рассчитывали среднеквадратическую ошибку (m) и достоверность различий между сравниваемыми группами. Достоверными считали различия при $p < 0,05$ [2].

В отдельных 1,2,3,4,5 иммунизациях вводили 4,8,16,20,25 млрд корпускулярных клеток серовара *Y. enterocolitica* 005011/659 O3, инаktivированных на водяной бане при 60°C в течение 1 часа каждому кролику в 1-группе. Изменение количества альбуминов и глобулинов из общего белка и белковых фракций в ответ на гипериммунизацию в организме реакция подсчитан. Увеличение количества глобулинов наблюдалось как иммунный ответ в организме экспериментальных животных на 7-14-21-28 дни иммунизации. Тенденция к увеличению содержания общего белка на 7-14-21-28 дни иммунизации также указывает на активацию защитного механизма, а содержание альбумина увеличивалось с $34,03 \pm 1,126$ г/л до $54,30 \pm 0,794$ г/л за счет к увеличению содержания общего белка, повышенного до г/л.

Инаktivированные корпускулярные и корпускулярные микробы серовара *Y. enterocolitica* 005011/659 O3 вводили каждому из кроликов 2-й группы путем 5-кратного замораживания при -20°C и повторного оттаивания, добавляя растворимые антигены, по 4 млрд. отправлено (1-я иммунизация), 4 млрд. растворимый антиген (2-я иммунизация), добавление корпускулярного и растворимого антигена 16 миллиардов, (3-я иммунизация), добавление корпускулярного и растворимого антигена 20 миллиардов, (4-я иммунизация) и 25 миллиардов вводили концентрированный растворимый антиген (5-я иммунизация). По результатам биохимического анализа повышение общего белка с $91,63 \pm 3,631$ г/л до $121,9 \pm 19,32$ г/л на 7-14-21-28 дни иммунизации свидетельствует о резкой защитной реакции организма подопытных животных 2 группы.

На 35-е сутки эксперимента содержание общего белка снизилось до $60,87 \pm 4,468$ г/л, что свидетельствует о процессе адаптации. Количество альбуминов также увеличилось с $33,4 \pm 1,15$ г/л до $62,13 \pm 9,421$ г/л на 7-14-21-28 дни иммунизации за счет увеличения общего белка и на 35-е сутки составило $31,2 \pm 2,159$ г/л, наблюдалось снижение до l.

На 7-14-21-28 дни иммунизации количество глобулина увеличивалось до $58,23 \pm 4,269$ - $59,1 \pm 9,34$ г/л, а на 35-е сутки, наоборот, этот показатель снижался до $29,67 \pm 2,318$ г/л.

Каждому из кроликов 3-й группы по 4,8,16,20,25 млрд инактивированных корпускулярных клеток серовара *Y. enterocolitica* 00508/656 09 при отдельных 1,2,3,4,5 иммунизациях был иммунизирован согласно концентрации.

По результатам анализа количество общего белка увеличилось с $91,07 \pm 3,755$ г/л до $113,3 \pm 15,112$ г/л на 7-14-21-28 дни иммунизации у подопытных животных 3-й группы, а у количество альбумина также увеличилось на $33,97 \pm 1$. Наблюдалось достоверное увеличение с $0,92$ г/л до $59,13 \pm 7,279$ г/л (табл. 3). На 35-й день иммунизации эти показатели составили $62,43 \pm 4,476$ г/л и $32,4 \pm 2,219$ г/л соответственно. Аналогично уровень глобулинов повышался на 7, 14, 21 и 28-й дни иммунизации и снижался на 35-й день.

Каждому из кроликов в группе 4,4 млрд был добавлен корпускулярный и растворимый антиген серовара *Yersinia enterocolitica* 005008/656 09 отправлено (1), 4 млрд. руб. растворимый антиген (2), добавление корпускулярного и растворимого антигена 16 миллиардов, (3), добавление корпускулярного и растворимого антигена 20 миллиардов, (4) 25 миллиардов. вводили растворимый антиген в концентрации (5).

Количество общего белка в сыворотке крови подопытных животных этой группы снизилось со $104,37 \pm 6,702$ до $96,37 \pm 2,369$ г/л на 7-й и 14-й дни иммунизации и $123,03 \pm 5,387$ г/л на 21-35-е сутки. иммунизации соответственно. От 1 до $64,87 \pm 7,496$ г/л наблюдалась тенденция снижения показателей общего белка. Содержание глобулинов имело тенденцию к снижению с $71,13 \pm 9,136$ до $46,87 \pm 0,406$ г/л на 7-14-е сутки иммунизации и с $60,57 \pm 2,667$ г/л до $30,83 \pm 5,219$ г/л на 21-35-е сутки. организм экспериментальных животных. Количество альбуминов увеличивалось с $33,23 \pm 3,206$ г/л до $62,47 \pm 2,72$ г/л после 1-3-й иммунизации, и с $58,17 \pm 6,288$ г/л до $34,03 \pm 2,285$ г/л после 4-5-й иммунизации.

Таким образом, увеличение количества глобулинов наблюдалось как иммунный ответ в организме экспериментальных животных на 7-14-21-28 дни иммунизации. Установлено, что значения общего белка, альбуминов и глобулинов на 28-е сутки эксперимента были выше в сыворотках крови, полученных от животных 2-й группы, получавших совместно

дефазированные корпускулярные и растворимые антигены серовара *Yersinia enterocolitica* O3.

Учитывая, что показатели общего белка, альбуминов, глобулинов у подопытных кроликов были наиболее высокими на 28-й день иммунизации, установлено, что после 4-й недели возможно получение высокоактивных сывороток от животных, и необходимо используйте инактивированные корпускулярные и растворимые антигены вместе для получения полноценной активной гипериммунной сыворотки.

Использованная литература:

1. Галкина Л.А., Мескина Е.Р. Алгоритм диагностики и лечения иерсиниозов у детей // Учебно-методическое пособие.- Москва, 2022. 27с.
2. Нарзуллаев Н. У., Мирзоева М. Р., Остонова Г. С. Новые взгляды на методы диагностики иерсиниоза. – Scientific progress. – 2021. – №4. – С. 468–475.